

Королев И.Б.
Москва, ИНИП РАН

ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГМЕНТИРОВАННОМ РЫНКЕ ТРУДА

В современных условиях не теряют своей остроты проблемы рассогласования качественных характеристик спроса на рабочую силу и ее предложения, особенно применительно к отдельным сегментам рынка труда, на которых соответствующие проблемы могут проявляться наиболее рельефно. Несовпадение образовательных и профессионально-квалификационных характеристик предложения рабочей силы с параметрами спроса на рынке труда во многом определяет существование структурной безработицы, нехватку вакантных рабочих мест в отдельных секторах, возникновение локальных дефицитов квалифицированной рабочей силы. Проблема нехватки квалифицированной рабочей силы усугубляется тем, что часть людей работает не по специальности. В настоящей работе проблема работы не по специальности рассматривается применительно к сегменту выпускников учреждений профессионального образования, хотя, безусловно, она имеет место не только в этом сегменте. Это актуализирует проблему недостаточно эффективного использования имеющегося человеческого капитала и расходования ресурсов, направляемых на его развитие, и связанных с этим реальных и потенциальных потерь в темпах экономического роста [1-4]. Безусловно, проблематика занятости выпускников не исчерпывается вопросами трудоустройства не по специальности, а трудности и особенности процесса согласования спроса на рабочую силу и ее предложения на этом сегменте рынка труда определяются не только этим [5, 6].

Выпускники учреждений профессионального образования – небольшая по численности, но достаточно активная и значимая социально-демографическая группа на российском рынке труда. По данным обследований рабочей силы, в 2021 г. выпускники учреждений профессионального образования составляли 1,3% численности рабочей силы. В 2013 г. эта доля была в два раза больше (2,6%), но затем постоянно сокращается. В 2021 г. уровень участия в рабочей силе выпускников прошлого (2020 г.) года составил 86,3%, а среди более многочисленной группы выпускников 2018-2020 гг. он был еще выше (88,6%). При этом уровень участия в рабочей силе выпускников учреждений высшего профессионального образования превышал 90%. В первом полугодии 2022 г. уровень участия в рабочей силе рассматриваемой группы несколько снизился (82,8% во 2 квартале 2022 г.). Традиционно проблемой данного сегмента рынка труда остается высокий уровень безработицы (12,7% в 2021 г., 11,5% – 2 квартал 2022 г.), превышающий средний по экономике

уровень в два-три раза. При этом на ретроспективе наблюдалась тенденция роста уровня безработицы среди выпускников.

По данным обследования рабочей силы Росстата, около трети выпускников учреждений профессионального образования работает не по специальности, и эта доля мало менялась на ретроспективе [7]. В то же время абсолютное число работающих не по специальности выпускников, учитывая общее сокращение контингента выпускников, значительно уменьшилось. Если проводить сравнение с 2013 г., когда в обследовании рабочей силы впервые были представлены соответствующие оценки, доля работающих по специальности выпускников учреждений высшего профессионального образования возросла, а выпускников учреждений среднего профессионального образования, наоборот, несколько снизилась. Схожие с обследованием рабочей силы оценки распространенности работы не по специальности фиксирует и специальное выборочное наблюдение Росстата [8]. Чем выше уровень профессионального образования, тем выше и доля работающих по специальности, однако даже для выпускников с дипломом о высшем профессиональном образовании она составляет не более 75% и, в частности, в 2021 г. работа не была связана с полученной специальностью у 450 тыс. выпускников вузов (Таблица 1). При этом на каждом уровне профессионального образования можно выделить специальности, где значения рассматриваемого показателя значительно выше или ниже средних значений. Таким образом, на конкретных локальных рынках труда проблема поиска подходящей работы по специальности или соответствующего молодого специалиста может быть еще более остра. Например, более 97% получивших специальность «клиническая медицина» выпускников вузов работают по специальности, работа связана с полученной специальностью у 80% выпускников, получивших диплом по специальности «информационная безопасность» а, например, по специальности «сельское, лесное и рыбное хозяйство» таких только около 54%, по «социологии и социальной работе» – менее 50%.

Таблица 1

Распределение выпускников, окончивших организации профессионального образования в 2018-2020 гг., по связи основной работы с полученной профессией (специальностью), в %

Уровень профессионального образования	связана	не связана
выпускники, всего	67	33
высшее профессиональное образование	74	26
среднее профессиональное образование, всего	57	43
в том числе по программам подготовки		
специалистов среднего звена	59	41
квалифицированных рабочих (служащих)	54	46
<i>Источник: [7]</i>		

Среди выпускников учреждений среднего профессионального образования в 2021 г. 57% работали не по специальности. Среди специалистов со средним профессиональным образованием в области клинической медицины, фармации, сестринского дела связь работы с полученной специальностью также очень сильна (свыше 80%). А вот для выпускников по целому ряду других специальностей (например, «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «техника и технологии в строительстве» и ряд других) связь работы с полученной специальностью составляет не более 40%.

Значительная часть будущих выпускников начинает трудовую карьеру еще во время учебы. По данным Росстата, о работе во время обучения сообщает примерно треть выпускников 2016-2020 гг. [8]. Почти 42 % от числа работавших в период учебы выпускников (13,5% от общего числа выпускников) трудились непрерывно в течение всего этого периода: имели постоянную работу параллельно с учебой; подрабатывали в самом учебном заведении на постоянной основе; возможно, продолжали начатую еще до поступления в учебное заведение трудовую карьеру (хотя, конечно, доля таких людей относительно невелика). Некоторые выпускники (18% от всех имевших опыт работы во время обучения) работали непрерывно только в отдельные годы обучения. Например, это могли быть студенты, которые устроились на постоянную работу уже на старших курсах или, напротив, отказавшиеся от дополнительных подработок не по специальности в связи с невозможностью полноценно совмещать работу и учебу, в связи с ростом притязаний и повышением самооценки. Скорее временный или даже эпизодический характер работа носила для 13% от общего числа выпускников (40% от числа всех имевших работу студентов). В последнем случае связь работы с получаемой специальностью выражена гораздо слабее. Временная и эпизодическая работа была связана с получаемой специальностью только у 40% студентов, в то время как среди работавших непрерывно это доля достигала 60-65%. Предыдущее выборочное наблюдение Росстата фиксировало схожие результаты [9, 10]. Возможно также, что непродолжительность трудовых отношений в определенной степени затрудняет определение точности связи работы с получаемой специальностью. В целом связь работы во время обучения с получаемой профессией (специальностью) фиксируется только чуть более чем в половине случаев (54%). В 2016 г. эта доля оценивалась в 53,5% и, таким образом, за прошедшие пять лет практически не изменилась. Наличие или отсутствие связи работы с получаемой специальностью принципиальным образом влияет на поведение выпускников после окончания обучения, о чем, в частности, свидетельствуют данные Таблицы 2. Большинство выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования 2016-2020 г. (78%), имевших связанную с получаемой

специальностью работу во время обучения, не меняют ее после окончания обучения. Если же работа во время обучения не была связана с получаемой специальностью, то более 54% таких выпускников искали новую работу.

Таблица 2

Число заявивших о поиске новой работы выпускников учреждений профессионального образования среди работавших во время обучения

	Работа во время обучения и получаемая профессия (специальность)	
	связана	не связана
2016-2020 гг.		
Искавшие другую работу после окончания обучения, тыс. чел.	240	506
в % к числу всех студентов, имевших соответствующую работу	22	46
2011-2015 гг.		
Искавшие другую работу после окончания обучения. тыс. чел.	621	1157
в % к числу всех студентов, имевших работу	29	61
<i>Источник: расчеты по данным [7].</i>		

Стремление или наличие возможности продолжить карьеру на том же месте является и самой популярной причиной отказа от поиска работы (37% всех не искавших). Анализ структуры не искавших работу выпускников показывает, что только в 8% случаев это связано с получением работы по распределению или в связи с ранее заключенным договором с работодателем, соответствующая причина значима (20%) только для выпускников программ подготовки кадров высшей квалификации. Вероятно, это может косвенно свидетельствовать о недостаточной развитости и популярности этих механизмов. Хотя не исключено, что в данном случае речь идет либо о завершившемся еще до окончания обучения поиске работы, то есть отказ от поиска работы именно после окончания обучения носит во многом формальный характер. Об этом говорит и значительное число выпускников, которые «имеют на руках» не договор, а только предложение от работодателя, но уже прекратил или приостановил поиск работы (370 тыс. чел., или 15% не искавших работу).

Учет особенностей процесса согласования спроса на рабочую силу и ее предложения с учетом наличия на рынке труда выпускников учреждений профессионального образования труда, будет способствовать получению более реалистичных оценок текущего состояния и перспектив развития не только соответствующего сегмента рынка труда, но и российского рынка труда в целом.

Список использованной литературы:

1. Суворов А.В., Суворов Н.В., Балашова Е.Е., Болдов О.Н., Бондаренко Н.В., Гребенников В.Г., Иванов В.Н., Красильникова М.Д., Трещина С.В. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития России. — СПб.: Нестор-История, 2016. — 264 с.
2. Baranov A.O., Pavlov V.N., Slepikova I.M., Tagaeva T.O. Dynamic input-output model with a human capital block applied to forecasting of the Russian economy // Studies on Russian Economic Development. 2018. Т. 29. № 6. p. 654-664.
3. Аганбегян А.Г. Инвестиции в основной капитал и вложения в человеческий капитал - два взаимосвязанных источника социально-экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2017. №4. с. 17-20.
4. Клячко Т. А., Семионова Е. А. Вклад образования в социально-экономическое развитие регионов России // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — с. 791-805.
5. Разумова Т.О., Золотина О.А. Особенности занятости выпускников вузов на российском рынке труда // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2019. № 2. с. 138–157.
6. Рощин С.Ю., Рудаков В.Н. Влияние "качества" вуза на заработную плату выпускников // Вопросы экономики. 2016. №8 с. 74-95.
7. Обследование рабочей силы. Росстат. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265> (дата обращения: 31.08.2022 г.).
8. Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Росстат. 2021. Электронный ресурс. https://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr_2021/index.html Дата обращения: 15.04.2022.
9. Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование. Росстат. 2016. Электронный ресурс. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/index.html. Дата обращения: 15.03.2022
10. Коровкин А.Г., Шурпиков В.А., Королев И.Б. Взаимосвязи сферы занятости и профессионального образования при оценке динамики параметров рынка труда РФ и ее регионов // В сборнике: Системное моделирование социально-экономических процессов. труды 41-ой Международной научной школы-семинара. Под редакцией В.Г. Гребенникова, И.Н. Щепиной. Воронеж, 2018. с. 362-365.